

ERKIN VOHIDOVNING “DONISHQISHLOQ HANGOMALARI” TO’PLAMIDA YUMOR SAN’ATINING IFODALANISHI

Xaydaraliyeva Asila Dilmurod qizi

Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739560>

Annotatsiya. Erkin Vohidovning ushbu asari yumoristik ruhda yozilgan bo’lib, birgina Matmusa obrazi orqali xalq orasidagi kamchilik va nuqsonlar kulgiga olingan. Bir qarashda oddiydek tuyulgan misralar ortida achchiq haqiqat yashiringan bo’lib, adib bu asari orqali odamlarni ogohlikka da’vat etadi.

Kalit so’zlar: xalqchil, bola tili, yumor san’ati, yurt tuprog’i, ko’lanka dunyo, yengil kulgi, jamiyat hayoti, qalpoq, achchiq kulgi, dutor, mehmondo’stlik.

O’tgan asrlarda shoir va yozuvchilarning o’zbek adabiyotida tutgan o’rni beqiyos. Ayniqsa, bolalar adabiyotining mahsuli bo’lmish Anvar Obidjon, Tursunboy Adashboyev, Po’lat Mo’min, Xudoyberdi To’xtaboyev, Zafar Diyor, Oybek kabilarning ijod olami hozirga qadar bolalarning e’tibori markazida. Buning asosiy sababi esa, ularning xalqchil, tushunarli va bola tilida yozilganligidir. Ular orasida Erkin Vohidovning she’rlari ham alohida ahamiyatga ega. Sinf darsliklarida ham uning ijod namunalari bahramand bo’lib kelmoqdamiz. Uning yoshlarga murojaati tarzida yozilgan misralari kitobxonni biroz hayajonga soladi:

Menga qulluq qilma
Yurt tuprog’in o’p
Unga qullar emas, fidolar kerak.
Uning sen-u mendek shoirlari ko’p
Buyuk yurtga endi fidolar kerak.

Lekin uning yumoristik ruhdagi “Donishqishloq hangomalari” to’plami alohida ahamiyatga ega. Unda voqealar rivoji kulgi ustiga qurilgan. Lekin u sof, samimiy kulgi emas. Erkin Vohidov bu asari haqida shunday deydi: “Donishqishloq hangomalari”ni o’qib, hamma kuladi. Vaholangki, men uni yig’lab yozganman. Aql-idrokka zid, teskari ishlarimiz el boshiga kulfat va uqubatlarga solgani sir emas-ku. Kosasi teskari qurilgan charpalaklar kami? O’zimiz yaratgan qoliplarni tandirday kiyib olib, yo’lni ko’rolmay, osmonga qarab ketayotgan hollarimiz yo’qmi? Bular kulgili ishlar emas, achinarli, ofatli hodisalar” Shunday ekan shoirni Muqumiy, Zavqiyning davomchisi desa bo’ladi. U ham atrofdagi nuqson va kamchiliklardan, odamlardan ta’sirlanadi. Yuqoridagi adiblar ham o’z davrlarida atrofida bo’layotgan hodisalarni, amaldorlarning kirdikorlarini, dunyo bir ko’lanka bo’lib qolganini xuddi shunday tasvirlashgan edi. Masalan, Muqumiyning “Tanobchilar” asarida xalqni qiynab, bor-budini shilayotgan ikki amaldor kirdikorlari kulgi ostiga olingan.

O’n ikki oyda keladur bir tanob
O’zgalarga rohat-u menga azob
Sulton Ali Xo’ja, Hakimjon ikav
Biri xotun, birisi bo’ldi kuyav.

Zavqiy esa “Hajvi ahli rasta” asari orqali xalq orasidagi illatlarni fosh etgan. Garchi ushbu uch asarda qahramonlar har xil bo’lsada, lekin adiblarning maqsadi bitta, ya’ni xalqni ogohlikka chorlash. Bu kabi usulni Said Ahmad ijodida ham kuzatish mumkin. Ayniqsa, Matmusaning sarguzashtlari Said Ahmad asarlari qahramonlari va voqealar rivojiga juda o’xshash. Bu asarlarda ham haqiqat yengil kulgi ostiga berkitib beriladi.

Adib bunda davrning yutuq va kamchiliklarini yumorga o’rab tasvirlaydi. Asarning bosh qahramoni Matmusa goh dehqon, goh sotuvchi, yana bir o’rinda qo’shiqchi-yu, boshqa o’rinda amaldor qiyofasida gavdalanadi. Barchasida o’zining bu noshudligini fazilat deb ko’rsatadi. Va shoir bu o’rinda o’quvchini ogohlikka chorlaydi.

Matmusaning harakatlarida bir-biridan qiziq holatlarga duch kelish mumkin. Adib birgina Matmusa orqali butun jamiyat hayotini ko’rsatib berishga uringan. Endi ushbu to’plamdan o’rin olgan “Matmusaning qalpog’i” she’riga nazar tashlasak, misralarni o’qib, odam xandon otishi tabiiy. Chunki bu she’rda ayrim turdagi odamlar tasvirlangan, ya’ni maqtanchoq. O’zida bor nasrani ommaga oshkor qilish, yoki do’st-birodarini to’plab, bu uchun bazm uyushtirish kabi safsatobozliklar ochiq-oydin ko’rsatilgan. Lekin adib buni oddiy qalpoq misolida ifodaladi. Rosdan ham hayotimizda bu kabi hodisalar juda ko’p uchraydi. Odamlar mashina, uy shu kabi qimmatbaho buyumlar sotib olsa, darrov yor-birodariga maqtanib, dasturxon yozishi-afsuski, mavjud holat. Oxirda esa, puli yetmay o’rniga qalpoqni topshirishgani odamning kulgisini qo’zg’aydi.

Xo’p ichdilar o’ylamay
Hisob-kitob qilmoqni
Oxirida pul yetmay
Topshirdilar qalpoqni

“Matmusaning dutori” she’rida esa umuman boshqacha vaziyat. Bunda xalq orasida o’zini aqlli, dono, har narsadan xabari bor qilib ko’rsatuvchi; haqiqatni aytganlar boshiga tayoq kelib tushishi va har qanday vaziyatda ham o’z bilganidan qolmaydigan, haqiqatni tan olishdan qo’rqadigan ahmoq odamlarning yuzini ochiqchasiga ko’rsatilgan.

Endi men chalganimda
Og’zingni yum, jim deпти;
Bobong parda qidirgan
Men uni topdim, deпти.

“Matmusaning mehmondo’stligi” da Matmusajonning bir qadar gapga ustaligiga guvoh bo’lamiz. Qolaversa, bu yerda hurmatli mehmon oldida o’zini undan kam ko’rmay maqtib qo’ygani, garchi ko’p tillarni bilmasa ham, o’zining undan yuqorida turishini birgina suza olishi orqali bildirib o’tadi.

Shuncha tilni o’rganib
Boyvachcha bo’larmiding?
Undan ko’ra suzishni
O’rgansang o’larmiding

Bu o’rinda suzish bilan Matmusaning o’zi ham boyvachcha esamligidan sezish mumkinki, u aqqli gap emas, shunchaki mehmonni mot qilish uchun ushbu gapalarni keltiradi.

“Matmusaning Amerika ochishi” misralarida esa, ayrim amaldorlarning natijasi chiqmaydigan ishlarga qo’l urib, xalqqa zarar yetkazishi, o’z xatolarini anglab yetmayotganligi achchiq kulgiga olingan. Bunda Amerika ochmoqchi bo’lgan odamlar Matmusaning gapiga

kirib, yerni obdon kavlaydilar. Suv chiqqach, boshqa yerni kavlashadi. Shu tariqa qish-u yozlarini yer kavlash bilan o'tkazishadi.

Ko'p vaqtqi, Donishqishloq
Mingquduq deb atalar,
El ichida Matmusa
Mirquruq deb atalar.

“Matmusaning eshak sotgani” da esa har zamonda uchrab turadigan aldoqchi, qallob odamlar qiyofasi tasvirlangan. U jahldor eshagini sotgani borib, aybini aytmaydi-da, xaridorni har xil gaplar bilan aldaydi;

Eshagim-arzon eshak
Kelabersin xaridor
O'zi eshak bo'lsa ham
O'nta otning kuchi bor.

Oxirgi misrada esa shoir bunday turdagi odamlarga kinoya bilan shunday deydi:

Do'stlar,
Siz ham Matmusa
Hikmatin unutmanglar,
Eshaklardan hech qachon
Odamiylik kutmanglar.

“Matmusaning bog'i” esa hozirgi hayotimizning ayni oynadagi aksidir. Bunda birgina bog'ga bog'bon bo'lgan Matmusaning o'ziga yordamchi qilib sekretar, shofyor, o'rinbosar, zampompom, pomzamzam tanlagani kulgili, albatta. Lekin bunday holatlar yaxshilab e'tibor bersak, hozir ham mavjud. Keraksiz lavozim va shtatlarning ko'payib ketgani ahmoqlikdir. Bu kabi bir tomondan kishini kuldiradigan, bir tomondan g'ashiga tegadigan misralar ko'p. Shuning uchun ham shoir ushbu asarini yaratishga bel bog'lagan bo'lsa ajab emas. Asar faqat yoshi kattalarga atalgan emas, bu yoshi katta odamlarning nuqsonlarini o'zlariga ko'rsatishdan iborat bo'lsa, yoshlarni bu kabi illatlardan ogoh etib, yaxshilikka chorlashdir.

Xulosa: Erkin Vohidov o'zining har bir she'ri bilan o'zbek adabiyotiga unutilmas hissa qo'shgan adibdir. Uning asarlari yoshlarni Vatanga sadoqat, kelajakka ishonch, umuminsoniy qadriyatlarni e'zozlaydigan, ota-bobolar merosiga hurmat ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati katta. Yuqoridagi “Donishqishloq hangomalari” to'plami ham insonlarga ma'naviy ozuqa bera oladigan yirik bir adabiy meros ekanligiga ishonchimiz komil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qiziquvchan Matmusa [Matn]: hajviya / E. Vohidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – 96 b.
2. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik/ S.Ahmedov, B.Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh.Rizayev. – T.: “Sharq”, 2020.- 272 b.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/erkin-vohidov-donishqishloq-latifalari.html>
4. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/erkin-vohidov-umr-bekatlari.html>
5. <https://tafakkur.net/hajvi-ahli-rasta/ubaydulla-zavqiy.uz>
6. <https://tafakkur.net/tanobchilar/muhammad-aminxoja-muqimiy.uz>